

РАСЧЕТ НОРМ ПРЕДЕЛЬНО – ДОПУСТИМЫХ СБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ

У.Б.Алладустов

*Самаркандский государственный архитектурно-строительный
университет им.М.Улугбека*

Водным объектом – приемником сточных вод ИП ООО «АДАС АГРО ИНВЕСТ» является канал Карасу протекающей в северо-восточной части предприятия. Канал Карасу входит в число водотоков р. Карадарья. Категория водопользования водотока – рыбохозяйственная. Наблюдения за качеством и расходом воды канала Карасу ведет Узгидромет в створе, расположенном в 10 км восточнее г. Самарканда. Расход канала Карасу в данном створе колеблется от 0,6 до 1,8 м³/сек. Содержание взвешенных веществ в пределах 3,4-18,7 мг/л, минерализация 0,5-0,7 г/л. Основными источниками загрязнения коллектора Карасу являются промышленные, бытовые объекты и население примыкающих кишлаков.

Согласно основам, водного законодательство республики Узбекистан сброс сточных вод в водный объект допускается только в тех случаях, если он не приведет к увеличению содержания в них загрязняющих веществ установленных норм и при условии очистки водопользователем сточных вод до пределов, установленных органами по регулированию использования и охране вод. Нормативы состава и свойств воды водных объектов, которые должны быть обеспечены при спуске в них сточных вод, чтобы исключить возможность ограничения или нарушение нормальных условий их хозяйственно – питьевого, культурно – бытового, рыбохозяйственного водопользования устанавливаются применительно к отдельным, по категориям у мест расположения к выпуску сточных вод пунктов водопользования. Настоящие условия отведения сточных вод в коллектор Карасу разработаны в соответствии с руководящим документам [1].

Предельно – допустимый сброс загрязняющего вещества (ПДС) в водный объект (реки, коллектора, водоемы, поля фильтрации и орошения) – это масса веществ в сточных водах максимально допустимых к отведению с установленным режимом в данном пункте водного объекта в единице времени.

Разработка норм предельно – допустимых сбросов (ПДС) проводится с целью обеспечения требований к составу и свойствам воды водных объектов соответствующей категории водопользования.

Нормы ПДС загрязняющих веществ со сточными водами используются для контроля за соблюдением установленных режимов сбросов загрязненных

вод в водные объекты и на рельеф местности, а также служат основой для дальнейшего планирования водоохранных мероприятий.

Расчет норм предельно – допустимых сбросов проводился в соответствии с руководящим документом [1] - разработанным Государственным комитетом по охране природы Республики Узбекистан и инструкцией по нормированию выбросов (сбросов) загрязняющих веществ в атмосферу и водные объекты [3].

Нормирование сбросов загрязняющих веществ в природную среду производится путём установления величин предельно – допустимых сбросов данных веществ со сточными водами в водные объекты и на рельеф местности.

Величина ПДС определяется как произведение среднесуточного часового расхода сточных вод $Q_{ст}$ ($м^3/час$) на допустимую к сбросу концентрацию загрязняющего вещества $C_{ст}$ ($г/м^3$)

$$ПДС = Q_{ст} * C_{ст}, г/час$$

где: $Q_{ст}$ - максимальное количество сточных вод сбрасываемых в водоем ($м^3/час$);

$C_{ст}$ - концентрация загрязняющих вещества в единице объема сбрасываемых вод ($г/м^3$, $мг/л$).

Величина нормативного показателя $C_{ст}$ определяется в зависимости от класса опасности загрязняющего вещества, источника образования и категории содержащих его сточных вод, наличие на объекте очистных сооружений для удаления данного вещества, а также категории водоприёмника.

При расчёте норм ПДС для загрязняющих веществ, сбрасываемых со сточными водами подвергаемых очистке, использовались технически достижимые показатели очищенных сточных вод винных и консервных заводов. Основными загрязнителями сточных вод являются: взвешенные вещества, органические вещества, азот- и фосфорсодержащие соединения.

Для расчета ПДС приняты следующие расчетные значения:

1. Минимальные за последние годы расходы воды в канале Карасу – 0,6 $м^3/сек$, 2160 $м^3/час$

2. Максимальные отведения сточных вод с очистных сооружений составляет – 19,82 $м^3/час$

3. Концентрация загрязняющих веществ в водоеме (канале) – приемнике сточных вод согласно таблице.

4. Концентрация загрязняющего вещества в единице объеме сбрасываемых сточных водах $C_{ст}$

5. Категория водопользования – рыбохозяйственная.

Согласно разработанным мероприятиям по достижению норм ПДС расчет проведен для двух этапов [5].

Первый этап. В течение этого периода ведутся работы по строительству очистных сооружений с полной биологической очистки сточных вод.

Сточные воды в этот период подаются в бетонированный отстойник, который расположен на территории завода. После предварительного осветления – очищенная сточная вода сбрасывается в канал.

Для этого периода определяются нормы временно согласованных сбросов веществ (ВСС). Расчет ведется по фактическому расходу сточных вод и фактической концентрации загрязняющих веществ.

Временно согласованный сброс взвешенных веществ определяется по формуле:

$$ВСС = Q_{ст} * C_{ст.о}$$

где: $Q_{ст}$ - фактический часовой расход сточных вод – 19,82 м³/час

$C_{ст}$ - фактическая концентрация взвешенных веществ в сточной воде – 58,5 мг/л

$$ВСС = 19,82 * 58,5 = 1159,47 \text{ г/час}$$

Эффект очистки при фактическом содержании взвешенных веществ в сточных водах до поступления их в водоемы и сброшенных в канал составит:

$$\text{Э} = (C_{ст.и} - C_{ст.о}) / C_{ст.и} * 100 \%$$

где: $C_{ст.и}$ - концентрация взвешенных веществ в сточных водах (до очистки);

$C_{ст.о}$ - концентрация взвешенных вещества в предварительно очищенных сточных водах (после очистки);

$$\text{Э} = (352 - 58,5) / 352 * 100 = 83,38\%$$

Таким же образом определяем нормы временно согласованных сбросов БПК, азота аммонийного и других загрязняющих веществ по их фактической концентрации для первого периода. Результаты расчетов сведены в таблице.

Второй этап. В течение этого периода завершается капитальный ремонт отстойников-накопителей и строительство очистных сооружений полной биологической очистки.

Сточные воды после предварительного осветления в грязеотстойнике будут поступать в очистные сооружения для полной биологической очистки совместно со стоками от других предприятий и затем отводиться на земельные поля орошения (ЗПО).

Для данного периода определяем предельно-допустимые сбросы (ПДС) веществ, принимая за расчетный часовой расход 22,6 м³/час. Результаты расчетов сведены в таблицах 1 и 2.

Таблица 1. ВСС и ПДС веществ по выпускам №1

	ВСС	ПДС
	с 2007 до 2010 гг	с 2010 г

**“O‘ZBEKISTON-2030” STRATEGIYASIDA BELGILANGAN SUV RESURLARINI
TEJASH VA ATROF MUHITNI MUHOFAZA QILISH”**

mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

№ п/п	Показатели	мг/л	г/час	мг/л	г/час
1	2	3	4	5	6
	Реализуемые этапы плана мероприятий по поэтапному достижению ПДС веществ. Расход сточных вод		2,78 м3/час		3,0 м3/час
1	Взвешенные вещества	59	164,02	59	177
2	БПК	241	669,98	241	723
3	ХПК	352	978,56	352	1056
4	рН	8,5	23,63	-	-
5	Азот общий	11,7	32,526	11,7	35,1
6	Азот аммонийный	1,86	5,171	1,86	5,6
7	Азот нитратов	3,5	9,73	3,5	10,5
8	Азот нитритов	0,2	0,556	0,2	0,6
9	Фосфаты	15	41,7	15	45
10	Хлориды	72,3	200,994	72,3	217
11	Сульфаты	62,0	172,36	62,0	186

Таблица 2. ВСС и ПДС веществ по выпускам №2

№ п/п	Показатели	ВСС		ПДС	
		с 2007 до 2010 гг		с 2010 г	
		мг/л	г/час	мг/л	г/час
1	2	3	4	5	6
	Реализуемые этапы плана мероприятий по поэтапному достижению ПДС веществ. Расход сточных вод		19,82 м3/час		22,6 м3/час
1	Взвешенные вещества	58,50	1159,47	15	339
2	БПК	194,3	3851,026	10	226
3	ХПК	388,7	7704,034	20	452
4	рН	6,0	118,92	8,5	192
5	Азот общий	58,7	1163,434	10	226
6	Азот аммонийный	18,6	368,652	4	90,4
7	Азот нитратов	4,78	94,7396	9,1	205,7
8	Азот нитритов	0,015	0,2973	0,3	6,78
9	Фосфаты	16,2	321,084	5	113
10	Хлориды	58,4	1157,488	100	2260
11	Сульфаты	126,2	2501,284	130	2938
12	Минерализация			1000	22600
13	Нефтепродукты			0,05	1,13

Качество воды водоприемника-канала Карасу после сброса сточных вод

завода существенно не изменяется, так как объем выбрасываемых сточных вод по сравнению с расходом канала очень мало. Поэтому нет необходимости на определения степени разбавления сточных вод с водой водоема.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. O`z RH 84.3.7:2004. Охрана природы. Порядок разработки и оформления проекта норм предельно – допустимых сбросов загрязняющих веществ в водные объекты и на рельеф местности с учетом технически достижимых показателей очистки сточных вод. Госкомприроды Республики Узбекистан Ташкент 2004 г
2. O`z RH 84.3.5:2004. Охрана природы. Методичные указания для расчёта норм предельно – допустимых сбросов загрязняющих веществ в водные объекты и на рельеф местности с учетом технически достижимых показателей очистки сточных вод. Госкомприроды Республики Узбекистан Ташкент 2004 г
3. O`z RH 84.3.6:2004. Охрана природы. Инструкция по нормированию сбросов загрязняющих веществ в водные объекты и на рельеф местности с учетом технически достижимых показателей очистки сточных вод. Госкомприроды Республики Узбекистан Ташкент 2004 г
4. Проект на специальное водопользование ИП ООО «АДАС АГРО ИНВЕСТ» Самарканд, 2010
5. Проект норм предельно – допустимых сбросов загрязняющих веществ в водные объекты для ИП ООО «АДАС АГРО ИНВЕСТ» Самарканд, 2010
6. Alladustov, U. B., Qodirova, A. U., & Jumanov, O. (2022). ANALYSIS OF METHODS OF TREATMENT OF SEDIMENTS PRODUCED IN PURIFICATION OF NATURAL WATER. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 3(6), 87-92.
7. Алладустов, У. Б., & Холов, Ф. М. (2023). РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В ПРОЦЕССЕ ДОБЫЧЕ ГЛИНЫ НА ПРОМЫШЛЕННОМ УЧАСТКЕ КУНГУРТАУСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ. *Talqin va tadqiqotlar*, 1(21).
8. Mavlanova, Y., Sabirova, D., & Artikboyev, X. (2023). WASTEWATER FROM INDUSTRIAL ENTERPRISES OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN. *Interpretation and researches*, 2(3).